

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO NO COMBATE AO USO IRRACIONAL DE MEDICAMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE SARS-COV-2

Aline Soares de Santana Dutra 1, e-mail: alinesantanabiologa@gmail.com
Rafael Filipe Ferreira Dutra 2, e-mail: dutra850326@gmail.com

Introdução: Automedicação é um dos principais problemas de saúde mundial, provocando mascaramento dos sinais e sintomas de doenças de baixa e alta gravidade. A falta de profissionais de saúde, erro de prescrição, erro de diagnóstico, prescrição ilegível tornou-se os principais fatores do uso incorreto e inapropriado de medicamentos. O farmacêutico junto com uma equipe multidisciplinar promove o uso correto de medicamentos, diminuindo os efeitos adversos, intoxicação medicamentosa, interação medicamentosa e óbito. Com a pandemia da Covid-19, a falta de leitos, vagas em hospitais, profissionais de saúde e o isolamento social acentuou aumento na prática da automedicação. As informações ou “fake news” sobre tratamento precoce, sem fundamentação científica, é possível acarretar diversas ocorrências de efeitos colaterais.

Objetivo: Objetivo desta pesquisa é mostrar a importância do farmacêutico no combate do uso irracional de medicamentos na pandemia da covid-19. **Metodologia:** Este estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura, baseada em dados coletados entre 2019 e 2022, obtidos por meio das plataformas do Google Acadêmico, BVS e Scielo.

Conclusão: A pesquisa demonstrou que o farmacêutico é o profissional de saúde com habilidades no combate a uso incorreto e desnecessário de medicamentos, diminuindo os riscos gerados por medicamentos utilizados de forma inapropriada com acompanhamento farmacoterapêutico.

Palavras-chave: Covid-19; Farmacêutico; Pandemia; Uso irracional de Medicamento.